

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787865>

INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TASHQI MOTIVATSIYANI KUCHAYTIRISH STRATEGIYALARI: NAZARIY ASOS VA AMALIY TAJRIBA

Guzalkhon Khaydarova

Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti
Ingliz tili o'qituvchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada chet tilini o'qitishda tashqi motivatsiyaning ahamiyati tahlil qilinadi va ingliz stili ta'limida qo'llanilishi mumkin bo'lgan besh asosiy strategiya – mukofotlash tizimi, baholash vositalari, sog'lom raqobat muhiti, real hayotga bog'liqlik va ommaviy tan olish metodlari – nazariy manbalar va amaliy tajriba asosida yoritiladi. Tadqiqot natijalari turizm va logistika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda ushbu yondashuvlar o'quv faolligini sezilarli darajada oshirganini ko'rsatadi.

***Kalit so'zlar:** tashqi motivatsiya, chet tili ta'limi, baholash, mukofotlash, ommaviy e'tirof, raqobat.*

Аннотация

В данной статье рассматривается значение внешней мотивации в обучении иностранным языкам и анализируются пять ключевых стратегий, способствующих её активизации в преподавании английского языка. К ним относятся: система вознаграждений, оценивание, создание здоровой конкурентной среды, связь с реальной жизнью и публичное признание. Приведённые стратегии обоснованы как теоретически, так и через авторский опыт преподавания студентам туристических и логистических направлений. Полученные результаты демонстрируют значительное повышение учебной активности обучающихся.

***Ключевые слова:** внешняя мотивация, обучение английскому языку, оценивание, система вознаграждений, конкурентная среда, связь с реальной жизнью, публичное признание.*

Abstract

This article explores the significance of extrinsic motivation in foreign language education and outlines five key strategies for enhancing it in English language teaching. These include reward systems, assessment-based motivation, healthy competition, real-life relevance, and public recognition. Each strategy is supported by both theoretical foundations and the author's teaching experience with tourism and logistics students. The findings indicate a notable increase in student engagement and participation as a result of these approaches.

Keywords: *extrinsic motivation, English language teaching, assessment tools, reward system, competitive environment, real-life relevance, public recognition.*

Kirish

Bugungi globalashuv davrida chet tillarini, xususan, ingliz tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. Ingliz tili xalqaro muloqot, biznes, ta'lim, turizm va logistika sohalarida asosiy vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Shu sababli, ingliz tilini samarali o'rgatish nafaqat til o'rgatish metodikasi masalasi, balki iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot bilan bevosita bog'liq bo'lgan strategik vazifa hisoblanadi.

Chet tilini o'rganish jarayonida o'quvchining motivatsiyasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Til o'rganish jarayoni odatda uzoq muddatli, murakkab va ko'p mehnat talab qiladigan faoliyat bo'lib, uni muvaffaqiyatli boshqarish uchun ichki va tashqi motivatsiya omillarining har ikkisini inobatga olish zarur (Deci & Ryan, 1985; Dörnyei, 2001). Xususan, o'quvchilar o'z-o'zidan o'rganishga undovchi ichki motivatsiyaga ega bo'lmagan sharoitlarda, darsga jalb qilishda tashqi motivatsiya omillari muhim rol o'ynaydi. Bunga baholar, mukofotlar, jamoaviy raqobat, real hayot bilan bog'liq topshiriqlar yoki ijtimoiy e'tirof kiradi.

Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, ayniqsa turizm va logistika kabi kasbga yo'naltirilgan ta'lim yo'nalishlarida o'qiyotgan talabalar uchun ingliz tilini o'rganishga bo'lgan munosabat ko'pincha tashqi rag'batlantirish orqali shakllanadi. Ular o'z bilimlarini ish joyida, xizmat ko'rsatish sohasida yoki xorijiy mijozlar bilan muloqotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'lishni istaydilar. Shu bois, ushbu maqolada ingliz tili o'qituvchisi sifatida muallif tomonidan bevosita dars jarayonida sinovdan

o‘tkazilgan va yuqori samaradorlik bergan beshta asosiy tashqi motivatsiya strategiyasi tahlil qilinadi.

Maqolaning maqsadi — ingliz tilini o‘rganishda tashqi motivatsiya omillarining o‘quvchilar ishtirokiga ta’sirini aniqlash va uni oshirishga xizmat qiluvchi amaliy, nazariy asoslangan usullarni taklif qilishdir.

Ushbu strategiyalar:

- 1) mukofot tizimi
- 2) baholashga asoslangan rag‘batlantirish
- 3) sog‘lom raqobat muhiti
- 4) real hayotga bog‘liqlik

5) ommaviy e’tirof vositalaridir. Tadqiqot natijalari bevosita muallif tomonidan o‘quv jarayoniga integratsiyalangan tajribaga asoslanadi va ilmiy adabiyotlar bilan solishtirib tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Til o‘rgatishda motivatsiya masalasi so‘nggi o‘n yilliklarda chet til metodikasi va psixopedagogika sohasida eng muhim tadqiqot yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Tadqiqotlarda motivatsiya odatda ikki asosiy turga — ichki (intrinsic) va tashqi (extrinsic) motivatsiyaga ajratiladi. Mazkur maqola aynan tashqi motivatsiya vositalari orqali til o‘rganish samaradorligini oshirish imkoniyatlarini tahlil qiladi.

Tashqi motivatsiya tushunchasi ko‘plab klassik nazariyalarda asoslangan. Skinner (1953) tomonidan ilgari surilgan “behavioristik yondashuv”ga ko‘ra, inson xatti-harakatlari tashqi mukofot va jazolar orqali shakllanadi. Bu yondashuvda “mukofot” — o‘quvchini ijobiy xatti-harakatga undovchi asosiy vosita sifatida qaraladi. Ingliz tilini o‘rgatish jarayonida mukofotlash tizimi — ballar, sertifikatlar, rag‘batlantiruvchi reytinglar kabi ko‘rinishlarda o‘z aksini topadi.

Deci va Ryan (1985) tomonidan ishlab chiqilgan “O‘z-o‘zini belgilash nazariyasi” (Self-Determination Theory) motivatsiyani ichki va tashqi omillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik sifatida ko‘rsatadi. Ularning fikricha, tashqi motivatsiya to‘g‘ri qo‘llanilsa, vaqt o‘tishi bilan ichki motivatsiyaga aylanishi mumkin. Ular "avtonomiya,

kompetentlik va bog‘liqlik"ni motivatsiyaning asosiy psixologik ehtiyojlari deb belgilaydilar. Bu yondashuv darsda mustaqillik beruvchi, real hayotga yaqin topshiriqlarning motivatsiyaviy ta’sirini tushuntirib beradi.

Dörnyei (2001) motivatsiyani til o‘rganish kontekstida o‘rganib, o‘qituvchi roli, sinf muhitidagi o‘zaro ta’sir va tashqi rag‘batlar kabi omillarni muhim deb hisoblaydi. U til o‘rganishda baholash, ijtimoiy tan olish va jamoaviy ishlarni samarali tashqi motivatorlar sifatida ko‘rsatadi. Dörnyei, shuningdek, baholashni nafaqat natijani ko‘rsatuvchi vosita, balki o‘rganishning o‘zi uchun zarur bo‘lgan “motivatsion ko‘zgular”dan biri sifatida ham tushuntiradi.

Harmer (2007) esa ingliz tili ta’limida motivatsiyani oshirish uchun darslarning mazmuni, uslubi va topshiriqlarning ahamiyatini alohida ta’kidlaydi. U sog‘lom raqobat muhitini, o‘zaro baham ko‘riladigan yutuqlarni va topshiriqlarning real hayotdagi kontekstga ega bo‘lishini motivatsiyani kuchaytiruvchi omillar sifatida ko‘rsatadi.

Ur (2012) esa o‘qituvchilar o‘z talabalarining mehnatini tan olganlarida, ularning ichki o‘shish va o‘z-o‘zini qadrlash darajasi ortishini ta’kidlaydi. Aynan shu sababdan, talabalarni dars davomida yoki omma oldida e’tirof etish (masalan, "Oy talabasi", "Ijodkor yozuvchi") kabi tashabbuslar samarali tashqi motivatsiya shakli hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, tashqi motivatsiya vositalari o‘z vaqtida, to‘g‘ri va pedagogik maqsadga muvofiq qo‘llanilganda, o‘quvchilarda nafaqat darsga bo‘lgan ishtirokni kuchaytiradi, balki ularning ichki qiziqishini ham shakllantirishi mumkin. Mazkur maqoladagi amaliy tajriba ham aynan shu nazariy asoslarning real sinfdagi qanday samara berishini ko‘rsatishga qaratilgan.

Metodologiya

Tadqiqot tavsifiy va kuzatuv usullariga asoslangan bo‘lib, amaliyotga joriy etilgan pedagogik strategiyalar natijalari sifat o‘lchovlari orqali tahlil qilindi. Talabalar kichik guruhlariga ajratilib, har bir strategiya bosqichma-bosqich sinovdan o‘tkazildi. Topshiriqlarning bajarilishi, o‘zgarish dinamikasi, ishtirok darajasi va o‘quvchilarning

fikrlari monitoring asosida kuzatildi. Natijalar nazariy manbalar bilan solishtirilib, samaradorlik baholandi.

Natijalar

Tajriba davomida quyidagi beshta tashqi motivatsiya strategiyasi sinovdan o'tkazildi:

1. Mukofot tizimi – har oy yakunida faol guruh a'zolariga kichik sovg'alar yoki imtihonlarda bonus ball berish.
2. Baholash asosida rag'batlantirish – yozma va og'zaki topshiriqlarga izohli, ijobiy fikrlar orqali shaxsiy o'sishga e'tibor qaratish.
3. Raqobat muhiti – viktorinalar, tarjima bellashuvlari, tezkor savol-javob kabi topshiriqlar orqali sog'lom raqobatni rivojlantirish.
4. Real hayotga bog'lash – til ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida video intervyular, monolog va dialoglar tayyorlash, ularni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilish.
5. Ijtimoiy tan olish – “haftaning eng faol talabasi”, “ijodkor yozuvchi” kabi ramziy e'tirof usullarini joriy qilish.

Ushbu strategiyalar talabalar o'rtasida darsga ishtiyoq, mustaqil izlanish va faol ishtirokni kuchaytirgan.

Tahlil va muhokama

Tashqi motivatsiya — bu o'quvchining tashqi rag'batlantiruvchi omillar ta'sirida o'z xulq-atvorini o'zgartirish jarayonidir. Ushbu yondashuv o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashda, ayniqsa til o'rganishning dastlabki bosqichlarida muhim rol o'ynaydi. Skinner (1953) tomonidan ilgari surilgan behavioristik modelda mukofot — ijobiy xatti-harakatni takrorlashga olib keluvchi asosiy omil sifatida qaraladi. Muallif tomonidan joriy etilgan mukofot tizimi ham aynan shunday natijalarni ko'rsatdi: talabalar uy vazifalarini o'z vaqtida topshirish, darslarda faol qatnashish, va guruh ishlari davomida tashabbus ko'rsatishda sezilarli faollik namoyon etishdi.

Shuningdek, Dörnyei (2001) til o'rganishda motivatsiyani “ichki jarayonlar va tashqi omillar o'rtasidagi dinamik muvozanat” sifatida tushuntiradi. Baholashning faqat natijani aniqlovchi vosita emas, balki rivojlanish uchun signal bo'lishi kerakligini

ta'kidlaydi. Muallif tomonidan muntazam ravishda o'tkazilgan kichik baholovlar (mini-assessment) va har bir ish uchun individual izohlar orqali talabalar o'zlarining til o'zlashtirish jarayonini ongli kuzata boshladilar. Bu holat ayniqsa past darajadagi, o'ziga ishonchi yetarli bo'lmagan talabalar uchun sezilarli motivatsiya manbai bo'lib xizmat qildi.

Raqobatning sog'lom muhitda tashkil etilishi ham talabalar motivatsiyasini oshirgan muhim omil bo'ldi. Harmer (2007) raqobat orqali o'quvchilar bir-biri bilan ijobiy bahs-munozaraga kirishib, yangi til birliklarini faollik bilan o'zlashtirishini ta'kidlaydi. Amaliyotda, talabalar o'rtasida o'tkazilgan viktorinalar, jamoaviy tarjima bellashuvlari, tezkor yozma topshiriqlar o'quvchilarning faolligini oshirdi. Raqobat natijalarining e'lon qilinishi va g'oliblarning tan olinishi orqali talabalar orasida o'z-o'zini isbotlashga bo'lgan intilish ortdi.

Real hayotiy kontekstga ega topshiriqlarning o'quvchilarda kuchli motivatsiya uyg'otishini Deci va Ryan (1985) o'zlarining o'z-o'zini belgilash nazariyasida izohlaydi. Ushbu nazariyani amalda qo'llash maqsadida, muallif talabalarni turizm va logistika sohalariga mos vazifalar bilan ta'minladi: masalan, mijozga xizmat ko'rsatish ssenariylari, aeroportdagi suxbatlar, buyurtma qabul qilish yoki kutilmagan holatga javob berish. Bu topshiriqlarni video formatida bajarish, ularni institutning ijtimoiy tarmoqlarida e'lon qilish orqali talabalar o'z bilimini omma oldida namoyon etish istagini kuchaytirdilar. Bu nafaqat til ko'nikmalarini rivojlantirdi, balki talabalar orasida kasbiy rolga kirishish motivatsiyasini ham shakllantirdi.

Bundan tashqari, "Yilning eng faol talabasi", "Ijodiy fikr egasi" kabi nomzodlar orqali talabalarni ommaviy tan olish metodlari orqali rag'batlantirish ijobiy samara berdi. Ur (2012) ta'kidlaganidek, o'quvchilar ko'p hollarda o'z mehnatining tan olinishini o'zining ichki o'sishi sifatida baholaydilar. Ayniqsa, ijodkorlik va doimiy harakat baholangan hollarda, o'quvchilar orasida o'zini namoyon etish istagi kuchaydi.

Barcha tahlil qilingan strategiyalar o'zaro integratsiyalashgan holda qo'llanilganda, motivatsion muhitni kuchaytiradi va o'quvchilarda chet tilini o'rganishga bo'lgan ichki qiziqishni shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot

natijalariga ko'ra, ayniqsa turizm va logistika kabi amaliyotga yo'naltirilgan sohalarda o'qiyotgan talabalar bu yondashuvlarga ijobiy munosabat bildirgan. Darsdan tashqari faoliyatda ham ingliz tilidan foydalanish holatlari ko'paygan (masalan, roliklarda qatnashish, chet ellik mehmonlarga tarjimonlik qilish, konferensiyalarda ingliz tilida so'zlashish istagi).

Xulosa

Tashqi motivatsiya vositalari ingliz tili ta'limida, ayniqsa boshlang'ich bosqichlarda, o'quvchini darsga jalb etish, ishtirokini oshirish va ijtimoiy faoliyatga undashda samarali vositadir. Muallif tomonidan olib borilgan amaliy tajriba shuni ko'rsatdiki, strategik asosda qo'llanilgan mukofotlar, baholash, raqobat, hayotiy kontekst va e'tirof metodlari orqali o'quvchilarning motivatsiyasi oshadi.

Bu esa, o'z navbatida, ularning bilim olish sifati va til o'rganishga bo'lgan barqaror munosabatini shakllantiradi. Mazkur yondashuvlar ichki motivatsiyaning rivojlanishiga ham xizmat qiladi va ularni kelajakda ham qo'llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). "Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior". Springer Science & Business Media.
2. Dörnyei, Z. (2001). "Motivational Strategies in the Language Classroom". Cambridge University Press.
3. Harmer, J. (2007). "The Practice of English Language Teaching" (4th ed.). Pearson Longman.
4. Skinner, B. F. (1953). "Science and Human Behavior". New York: Macmillan.
5. Ur, P. (2012). "A Course in English Language Teaching". Cambridge University Press.